

C# DASTURLASH TILIDA DORIXONA TIZIMINI KOMPYUTERLASHTIRISH

Ergashov Asliddin Otabek o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Xakimov Shoyatbek

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7944393>

Annotatsiya. Ushbu maqolani yozishimizdan maqsad shuki, hozirgi raqamli texnologiyalar asrida barcha sohalarni, shu qatorda dorixonalar tizimini ham kompyuterlashrishning kichik loyihasini ko'rib o'tishdir.

Kalit so'zlar: C#, kompyuter, dasturlash tillari, MO, operator, Pascal, Java, Microsoft, dorixona, Login, Label, panel, modul, hisobotlar, jodlashtirish.

COMPUTERIZATION OF PHARMACY SYSTEM IN C# PROGRAMMING LANGUAGE

Abstract. The purpose of writing this article is to review the small project of computerization of all industries, including the pharmacy system, in the current age of digital technology.

Keywords: C#, computer, programming languages, MO, operator, Pascal, Java, Microsoft, pharmacy, Login, Label, panel, module, reports, customization.

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ АПТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C#

Аннотация. Целью написания данной статьи является рассмотрение небольшого проекта компьютеризации всех отраслей, в том числе и аптечной системы, в нынешний век цифровых технологий.

Ключевые слова: C#, компьютер, языки программирования, MO, оператор, Pascal, Java, Microsoft, аптека, Login, Label, панель, модуль, отчеты, настройка.

Kompyuter tillari o'z-o'zidan emas, balki o'zaro bir-biriga bog'liqlikda mavjud bo'ladi. Har qanday yangi til u yoki bu shaklda oldingi yaratilgan tillarning xossalarini o'ziga meros qilib oladi, ya'ni ketma-ketlik prinsipi amalga oshiriladi. Natijada bitta tilning imkoniyatlari boshqalari tomonidan foydalaniladi (masalan, yangi xususiyatlar mavjud kontekstga birlashtiriladi, tilning eski tuzilishlari esa o'chirib yuboriladi). Kompyuter tillarining evolyutsiyasi shunday tarzda ro'y beradi va dasturlash mahorati takomillashtiriladi. C# tili yuqoridagilardan istisno emas, u boshqa dasturlash tillarining ko'plab foydali imkoniyatlarini meros qilib oldi va dunyoda eng ko'p qo'llaniladigan ikkita kompyuter tillari — C, C++, shuningdek Java tili bilan uzviy bog'liqdir. C# tili 1972-yilda Nyu-Djersi shtatining Myurrey-xill shahrida Bell Laboratories kompaniyasining tizimli dastur tuzuvchisi [Dennis Richie](#) tomonidan yaratilgan. Bu til o'zini shunchalik yaxshi ko'rsatdiki, oxir oqibatda unda [Unix](#) operatsion tizimlarining 90 % yadro kodlari yozildi (oldin quyi darajadagi til assemblerda yozilgan). C# ning vujudga kelishidan oldinroq yaratilgan tillardan, ([Pascal](#) ulardan eng mashhuri hisoblanadi), yetarli darajada muvaffaqiyatli foydalanilgan, lekin aynan C# tili dasturlashning zamonaviy davri boshlanishini belgilab berdi. [1960-yillarda](#) dasturlash texnologiyalaridagi strukturaviy dasturlashlarning paydo bo'lishiga olib kelgan inqilobiy o'zgarishlar C# tilini yaratish uchun asosiy imkoniyatlarni belgilab berdi. Strukturaviy dasturlashlarning paydo bo'lishiga qadar katta dasturlarni yozish qiyin bo'lgan, satr kodlari miqdorining oshishi sababli dasturlarning o'tish joylari chalkash massalariga aylanib

ketishiga olib keladi. Strukturaviy tillar dastur tuzuvchi instrumentariysiga shartli operatorlarni, lokal o'zgaradigan tartiblarni va boshqa mukammallashtirishlarni qo'shib bu muammoni hal qildi. Shunday tarzda nisbatan katta dasturlarni yozish imkoniyati vujudga keldi. Aynan C# tili kuch, elegantlik va ma'nodorlikni o'zida muvaffaqiyatli birlashtirgan birinchi strukturaviy til bo'ldi. Uning bo'lishi mumkin bo'lgan xatolar mas'uliyatini tilga emas dastur tuzuvchi zimmasiga yuklaydigan prinsiplar bilan inobatga olgan holda sintaksisdan foydalanishdagi qisqalik va osonlik kabi xususiyatlari tezda ko'plab tarafdorlarini topdi. Bugungi kunda biz mazkur sifatlarni o'z o'zidan anglashiladigan deb hisoblaymiz, lekin S da birinchi marotaba dastur tuzuvchiga zarur bo'lgan ajoyib yangi imkoniyatlar mujassamlashtirilgan. Natijada 1980 yillardan boshlab S strukturaviy dasturlash tillari orasida eng ko'p foydalaniladiganlaridan biri bo'lib qoldi. Biroq, dasturlashning rivojlantirish choralariga ko'ra bundanda kattaroq dasturlarni qayta ishlash muammosi kelib chiqmoqda. Loyiha kodi ma'lum bir hajmga yetgan zahoti (uning raqamli ahamiyati dastur, dastur tuzuvchi, foydalanilgan instrumentlarga bog'liq bo'ladi, lekin taxminan 5000 satr kodlari nazarda tutilayapti) S-dasturlarini tushunish va kuzatib borishda qiyinchiliklar yuzuga keladi.

C# (*Si Sharp — deb talaffuz qilinadi*) leksik jihatdan kengaytirilgan, imperativ, deklarativ, funksional, umumiy, obyektga yo'naltirilgan (sinfga asoslangan) va komponentlarga yo'naltirilgan dasturlash fanlarini o'z ichiga olgan umumiy maqsadli, ko'p paradigmali dasturlash tili. U 2000-yilda [Microsoft](#) tomonidan [.NET](#) tashabbusi doirasida ishlab chiqilgan va keyinchalik Ecma (ECMA-334) va ISO (ISO / IEC 23270: 2018) tomonidan xalqaro standart sifatida tasdiqlangan.

Mono nomli bepul va ochiq manbali loyiha boshlandi. Oradan o'n yil o'tgach, Microsoft Visual Studio Code (kod muharriri), Roslyn (kompilyator) va yagona .NET platformasini (dasturiy ta'minot ramkasi) chiqardi, ularning barchasi C# ni qo'llab-quvvatlaydi va bepul, ochiq manbali va o'zaro platformalardir. Mono ham Microsoft-ga qo'shildi, ammo .NET bilan birlashtirilmadi.

1970 yillar oxirida ko'plab loyihalar S strukturaviy dasturlash tili yordamida qayta ishlash uchun oson bo'lgan eng yuqori hajmga erishgan. Endi bularga yangicha munosabat talab qilina boshlandi va ushbu muammoni hal etish uchun dastur tuzuvchiga katta hajmdagi dasturlar bilan ishlash imkonini beruvchi obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OYD) yaratildi. Hamonki, o'sha vaqtda S eng ommabop til bo'lishiga qaramasdan OYD ni qo'llab-quvvatlamadi, uning obyektga yo'naltirilgan (keyinchalik C++ deb atalgan) versiyasini yaratish zarurati tug'ildi. Bu versiya o'sha Bell Laboratories kompaniyasining xodimi [Brian Strastrup](#) tomonidan 1979-yil boshida ishlab chiqilgan. Dastlab yangi til „C sinflar bilan“ degan nom oldi, lekin 1983-yilda C++ deb qayta nomlangan. U o'zida C tilini to'la qamrab oladi (ya'ni, C C++ uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi) va obyektga yo'naltirilgan dasturlashni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan yangi imkoniyatlarni namoyon qiladi. Aslida C++ C tilining obyektga yo'naltirilgan versiyasi hisoblanadi, shuning uchun C ni biluvchi dastur tuzuvchi uchun C++ da dasturlashga o'tishda yangi tilni emas, balki faqatgina OYD ning yangi konsepsiyasini o'rganish kifoya qiladi. C++ tili uzoq vaqt mobaynida sifatga etibor bermay, faqat miqdor oshirish, hajmni kengaytirish jihatidan rivojlandi va soya ostida qolib ketdi. 1990 yillar boshida u ommaviy ravishda qo'llanila boshlandi va katta yutuqlarga erishdi, o'n yillikning oxirida esa dasturiy ta'minotni qayta ishlashda eng keng foydalaniladigan va bugungi kunda ham peshqadamlik qilayotgan tilga aylandi. Shuni anglash muhimki, C++ ni ishlab chiqilishi yangi dasturlash tilini yaratishga intilish hisoblanmaydi, balki

faqatgina etarli darajada muvaffaqiyatli tilni takomillashtirayapti va to'ldirayapti. Bunday qarash, hozirda ham kompyuter tillarini rivojlantirishning yangi yo'nalishlarida qo'llanilayapti.

C# leksik jihatdan kengaytirilgan, imperativ, deklarativ, funksional, umumiy, obyektga yo'naltirilgan va komponentlarga yo'naltirilgan dasturlash fanlarini o'z ichiga olgan umumiy maqsadli, ko'p paradigmali dasturlash tili. U 2000-yilda Microsoft tomonidan Ushbu maqolamizda sizlarga C# dasturlash tili tarixi haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Agarda siz dasturlash olamida yangi va nimadan boshlashi bilmay turgan bo'lsangiz, ushbu kamtargina maqolachamiz aynan siz uchun. Nega bu til juda mashhur? Ushbu mashhur dasturlash tilining tarixini ko'rib chiqing.

C# ning kelib chiqishi 2000-yillarga borib taqaladi. O'sha yillarda Microsoft ushbu dasturlash tilini o'zlari uchun yaratshdi. Dastlab C#, JavaScript bilan raqobatlashayotgan Java tillariga javob sifatida, ya'ni Microsoftning talabiga Java javob bera olamgani tufayli Microsoft Visual Studio 2002 bilan birlikda ishlab chiqilgan til edi. C# va Java ham dastlabki davrlardan tan olinishi uchun raqobatlashayotgan edi. Darhaqiqat, bu ikkisi bir biridan ancha ko'chirmachiliklar qildi, toki C# boshqa yo'nalishga o'tmaguniga qadar. Shundan so'ng C# kompyuter uchun dasturlar ishlab chiqarish bo'yicha xalqaro standart sifatida tasdiqlandi va umumiy til infrastrukturasi bilan ishlatiladi.

C# ning juda ko'p versiyalari mavjud, ularning barchasi dasturiy ta'minotga yanada ko'proq yangilanishlar kiritdi

1-versiya oddiy, ko'p maqsadli umumiy dasturlash tili sifatida ishlab chiqarilgan.

2-versiya 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Bir vaqtning o'zida ma'lumotlarning katta qismini

ko'rib chiqishga imkon beruvchi iteratorlardan foydalanish imkoniyatlarini o'z ichiga oldi.

3-versiya 2007-yilda ishlab chiqilgan. Yangi iboralar (kodlar) yaratildi; Aynan ushbu versiyasidan boshlab C# Java tiliga qaraganda trendda yuqori o'rnlarni egallay boshladi.

4-versiya 2010-yilda ishlab chiqildi. Mutaxassislar Interlop turlarini va dinamik kalit so'zlari yaratdi va boshqa tillarda bo'lmagan nafislikni berdi.

5-versiya 2012-yilda ishlab chiqilgan. Asinkronizatsiyalash imkoniyati paydo bo'ldi.

6-versiya 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Yangi filtrlar va initsializatorni taqdim etdi Kod yozish avvalgidan ham osonlashdi.

7-versiya 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Yangidan yangi imkoniyatlar, xususan .NET Core va operatsion tizimlardan foydalanish imkoniyatlariga ega bo'ldi.

Microsoft Office keng tarqalgan ofis ishlarini avtomatlashtiruvchi dasturlar paketidir. uning tarkibiga kiruvchi Access nomli dasturlar majmuasi hozirda MOBT sifatida keng o'rganilmokda va qo'llanilmokda.

MOning dastlabki oynasi soddaligi va tushunarlilik bilan ajralib turadi. Undagi oltita ilova, dastur ishlaydigan olti ob'ektni tasvirlaydi.

Bular «Таблицы» (Jadvallar), «Запросы» (So`rovlar), «Формы» (Shakllar), «Отчёты» (Hisobotlar), «Макросы» (Makroslar), «Модули» (Modullar)

1.10-rasm.Ularning har biri haqida qisqacha to`xtalib o`tamiz

1. «Таблицы» (Jadvallar) — MO ning asosiy ob`ekti. Unda ma`lumotlar saqlanadi.
 2. «Запросы» (So`rovlar) — bu ob`ekt ma`lumotlarga ishlov berish, jumladan, ularni saralash, ajratish, birlashtirish, o`zgartirish kabi vazifalarni bajarishga mo`ljallangan.
 3. «Формы» (Shakllar) — bu ob`ekt ma`lumotlarni tartibli ravishda oson kiritish yoki kiritilganlarni ko`rib chiqish imkonini beradi. Shakl tuzilishi bir qancha matnli maydonlar, tugmalardan iborat bo`lishi mumkin.
 4. «Отчёты» (Hisobotlar) — bu ob`ekt yordamida saralangan ma`lumotlar qulay va ko`rgazmali ravishda qog`ozga chop etiladi.
 5. «Макросы» (Makroslar) — makrobuyruqlardan iborat ob`ekt. Murakkab va tez-tez murojaat qilinadigan amallarni bitta makrosga guruxlab, unga ajratilgan tugmacha belgilanadi va ana shu amallarni bajarish o`rniga ushbu tugmacha bosiladi. Bunda amallar bajarish tezligi oshadi.
 6. «Модули» (Modullar) — Microsoft Access dasturining imkoniyatini oshirish maqsadida ichki Visual Basic tilida yozilgan dasturlarni o`z ichiga oluvchi ob`ekt.
- Bundan tashkari, «Страницы» (Saxifalar) nomli alohida ob`ekt ham mavjud. Bu ob`ekt HTML kodida bajarilgan, Web — saxifada joylashtiriladigan va tarmoq orqali mijozga uzatiladigan aloxida ob`ektdir

Maqolamiz orqali dorixona uchun kamyutertizimni yaratish namunasini ko`rib o`tamiz:

2.1. Administrationga kirish uchun Login va parol kiritish

Form1 (Login Page)

Bu yerda Login Page oynasi mavjud bolib to`g`ri bo`lgan parol va logini kiritib Asosiy Oyna (Home Page) ga kirish mumkun. Agar parol yoki login xato bo`lsa konsoloyinasiga “Login yoki parol

xato ” degan xabarni chiqarib beradi. (2.1-rasm)

2.1-rasm. Login page oynasining Admin kirishi talab qilinadigan bo`limi

2.2-rasm. Login page oynasining abonentlar kishi uchun ComboBoxdan abonent kirishini tanlaydi va uziga biriktirilgan login va parollarini kiriti dasturga kiradi bunifuImageButton1.Image orqali biz x belgisini qoyib olamiz

Form1 oynasining dizayni quyidagicha boladi. Uning asosiga biz mavzuga moslab arxiv boyicha lagatip ni PictureBoxdan rasm faylini tanlab olamiz.

Hamda Label va TextBoxlardan foydalanib login va parol uchun joylar yaratib olamiz

Kirish tugmasiga Button tugmasidan foydalanamiz va u bizga dasturga kirish vazifasini bajarib beradi Label orqali TextBox lar nomlangan . Button(kirish) qismi ham keltirib o'tilgan unga to'g'ri ma'lumotlarni kiritib bo'lib Button(Kirish) ni ustiga bossangiz keyingi konsol oynasiga olib o'tadi shu orqali yozgan ko'dlarimiz ishlaydi.Dizayn bo'yicha o'zimizga kerakli parametrlarini belgilab turli xil qo'shimchalar qo'shishimiz mumkun bo'ladi. Misol uchun borderlar panel va hokazo.

Form2 bu oynada biz dasturimizning asosiy qismini korishimiz mumkun. Asosiy menyumizning tepa qismida (Header) ga panel qo'yilgan bo'lib u orqali biz kanteynerni belgilab maydondan chiqmagan xolda Menyu qilishimiz mumkun yokida ikki tomoniga PictureBox orqali tegishli rasm qo'yib Adminning ma'lumotlarini joylab qoyishimiz mumkun qisqacha qilib.

Undan keyin esa TapControl orqali biz menyumizni bo'limlarga bo'lib olamiz va uning itemsga o'zimizga kerakli bo'limlarni qo'shib nomlab chiqamiz.

Yana bir panel olamiz va uni Dock ini Fill qilib qoyamiz bu yerga BacrountImage beramiz dizaynimizni kengaytirib chiroyli chiqishini taminlab beradi.

Label orqali unga O'zimizni mavzumizga mos holda ma'lumot yozib qo'yishimiz mumkun bo'ladi:

2.3-rasm. Bu oynada biz tabControl orqali menyular qatorini tashkil qilingan oynani aks ettirib olamiz, malumotlarini kiritamiz va tizimga qo'shamiz. Bundan tashqari biz bu oynada o'zimiz haqimizda qisqacha malumot kiritib utamiz yani rasm va familyamizni pictureBox va Lebellarda foydalanib tashkil qilib olamiz.

2.4-rasm. Bu menyuda biz dorixona ma'lumotlarini saqlash uchun ma'lumotlar qo'shishimiz mumkin boladi. Bunda biz dori nomini qachon keltirilganligini va yetkazish haqidagi ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin.

2.5-rasm. Bu menuda biz Tovar malumotlarini saqlash uchun malumotlar qushishimiz mumkin boladi. Bunda biz dori nomini qachon keltirilganligini va yetkazish va dori narxlari haqidagi malumotlarni kiritishimiz mumkin.

2.5-rasm. Bu menuda biz yetkazish haqida malumotlarini saqlash uchun malumotlar qushishimiz mumkin boladi.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, kompyuter tillari o'z-o'zidan emas, balki o'zaro bir-biriga bog'liqlikda mavjud bo'ladi. Har qanday yangi til u yoki bu shaklda oldingi yaratilgan tillarning xossalarini o'ziga meros qilib oladi, ya'ni ketma-ketlik prinsipi amalga oshiriladi. Natijada bitta tilning imkoniyatlari boshqalari tomonidan foydalaniladi (masalan, yangi xususiyatlar mavjud kontekstga birlashtiriladi, tilning eski tuzilishlari esa o'chirib yuboriladi). Kompyuter tillarining evolyutsiyasi shunday tarzda ro'y beradi va dasturlash mahorati takomillashtiriladi. C# tili yuqoridagilardan istisno emas, u boshqa dasturlash tillarining ko'plab foydali imkoniyatlarini meros qilib oldi va dunyoda eng ko'p qo'llaniladigan ikkita kompyuter tillari — C#, C++, shuningdek Java tili bilan uzviy bog'liqdir. C# tili 1972 yilda Nyu-Djersi shtatining Myurrey-xill

shahrida Bell Laboratories kompaniyasining tizimli dastur tuzuvchisi Dennis Richie tomonidan yaratilgan. Bu til o'zini shunchalik yaxshi ko'rsatdiki, oxir oqibatda unda Unix operatsion tizimlarining 90 % yadro kodlari yozildi (oldin quyi darajadagi til assemblerda yozilgan). C# ning vujudga kelishidan oldinroq yaratilgan tillardan, (Pascal ulardan eng mashhuri hisoblanadi), yetarli darajada muvaffaqiyatli foydalanilgan, lekin aynan C# tili dasturlashning zamonaviy davri boshlanishini belgilab berdi. 1960-yillarda dasturlash texnologiyalaridagi strukturaviy dasturlashlarning paydo bo'lishiga olib kelgan inqilobiy o'zgarishlar C# tilini yaratish uchun asosiy imkoniyatlarni belgilab berdi. Strukturaviy dasturlashlarning paydo bo'lishiga qadar katta dasturlarni yozish qiyin bo'lgan, satr kodlari miqdorining oshishi sababli dasturlarning o'tish joylari chalkash massalariga aylanib ketishiga olib keladi. Strukturaviy tillar dastur tuzuvchi instrumentariysiga shartli operatorlarni, lokal o'zgaradigan tartiblarni va boshqa mukammallashtirishlarni qo'shib bu muammoni hal qildi. Shunday tarzda nisbatan katta dasturlarni yozish imkoniyati vujudga keldi. Aynan C# tili kuch, elegantlik va ma'nodorlikni o'zida muvaffaqiyatli birlashtirgan.

From1

```
namespace asliddin_kurs_iwi
{
    public partial class Form1 : Form9
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (textBox1.Text.Equals("Admin") && textBox2.Text.Equals("012345"))
            {
                Form2 form2 = new Form2();
                form2.Show();
                this.Hide();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Login yoki Parol xato ..... iltimos qaytadan urunib kuring!");
            }
        }
    }
}
```

From2

```
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Reflection.Emit;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyle.VisualStyleElement;
using static System.Windows.Forms.VisualStyle.VisualStyleElement.ToolBar;

namespace asliddin_kurs_ishi
{
    public partial class Form2 : Form
    {
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
    bool a = false;
    bool b = false;
    bool c = false;
    private void panel7_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
    }
    public abstract class DBHelper
    {
        public const string connectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data
Source=\\C:\\Users\\asus\\OneDrive\\Рабочий стол\\asliddin_kurs_ishi\\.accdb\\";asliddin_kurs
ishi
        public static DataTable select(string SQLQuery)
        {
            using (OleDbConnection con=new OleDbConnection(connectionString))
            {
                try
                {
                    con.Open();
                    OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(SQLQuery, con);
                    DataTable dt = new DataTable();
                    da.Fill(dt);
                    return dt;
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message);
            return null;
        }
        finally
        {
            con.Close();
        }
    }
}

public static void insert(string SQLQuery)
{
    using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(connectionString))
    {
        try
        {
            con.Open();
            OleDbCommand comand = new OleDbCommand(SQLQuery, con);
            comand.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Rows inserted!!!");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message);
        }
    }

    finally
    {
        con.Close();
    }
}

public static void update(string SQLQuery)
{
    using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(connectionString))
    {
        try
        {
            con.Open();
            OleDbCommand comand = new OleDbCommand(SQLQuery, con);
            comand.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Rows updated!!!");
        }
    }
}
```

```
    }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message);
        }
        finally
        {
            con.Close();
        }
    }
}
public static void delete(string SQLQuery)
{
    using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(connectionString))
    {
        try
        {
            con.Open();
            OleDbCommand comand = new OleDbCommand(SQLQuery, con);
            comand.ExecuteNonQuery();
            MessageBox.Show("Rows deleted!!!");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message);
        }
        finally
        {
            con.Close();
        }
    }
}
}
public void obnavit()
{
    DataTable Dorixona = DBHelper.select("Select * from Dorixona");
    dataGridView1.DataSource = Dorixona;
    DataTable Tovar = DBHelper.select("Select * from Tovar");
    dataGridView2.DataSource = Tovar;
    DataTable Yetkazuvchi = DBHelper.select("Select * from Yetkazuvchi");
    dataGridView3.DataSource = Yetkazuvchi;
}
```

```
private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
    obnavit();
}
private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    string nomi = textBox1.Text;
    string joriy_sana = dateTimePicker1.Value.ToString();
    string yetkazuvchi = textBox3.Text;
    string tovar = textBox4.Text;
    if (button2.Text.Equals("qo'shish"))
    {
        string insertDorixona = "insert into Dorixona(nomi,joriy_sana,yetkazuvchi,tovar) values("
+ nomi + "," + joriy_sana + "," + yetkazuvchi + "," + tovar + ")";
        DBHelper.insert(insertDorixona);
    }
    else
    {
        int id = int.Parse(label2.Text);
        string updateDorixona = "update Dorixona set nomi=" + nomi + ",joriy_sana="
+ joriy_sana + ",yetkazuvchi=" + yetkazuvchi + ",tovar=" + tovar + "where id=" + id + ";";
        DBHelper.update(updateDorixona);
    }
    textBox1.Clear();
    textBox3.Clear();
    textBox4.Clear();
    button1.Text = " ";
    button2.Text = " ";
    a = true;
    timer1.Start();
    button1.Text = "Ma'lumot qo'shish";
    button2.Text = "Qo'shish";
    obnavit();
}
private void button4_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    string nomi = textBox6.Text;
    string narxi = textBox7.Text;
    string yetkazuvchi = textBox8.Text;
    if (button4.Text.Equals("qo'shish"))
    {
```

```
        string insertTovar = "insert into Tovar(nomi,narxi,yetkazuvchi) values('" + nomi
+ "','" + narxi + "','" + yetkazuvchi + "')";
        DBHelper.insert(insertTovar);
    }
    else
    {
        int id = int.Parse(label3.Text);
        string updateTovar = "update Tovar set nomi='" + nomi + "',narxi='" +
int.Parse(narxi) + "',yetkazuvchi='" + yetkazuvchi + "'where id=" + id + ";";
        DBHelper.update(updateTovar);
    }
    textBox6.Clear();
    textBox7.Clear();
    textBox8.Clear();
    button3.Text = " ";
    button4.Text = " ";
    b = true;
    timer2.Start();
    button3.Text = "Ma'lumot qo'shish";
    button4.Text = "Qo'shish";
    obnavit();
}
private void button6_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    string nomi = textBox11.Text;
    string tovar = textBox2.Text;

    if (button6.Text.Equals("Qo'shish"))
    {
        string insertYetkazuvchi = "insert into Yetkazuvchi(nomi,tovar) values('" + nomi
+ "','" + tovar + "')";
        DBHelper.insert(insertYetkazuvchi);
    }
    else
    {
        string id = label4.Text;
        string updateYetkazuvchi = "update Yetkazuvchi set nomi='" + nomi + "',tovar='"
+ tovar + "'where id=" + id + ";";
        DBHelper.update(updateYetkazuvchi);
    }
    textBox11.Clear();
    textBox2.Clear();
    button5.Text = " ";
```

```
        button6.Text = " ";
        c = true;
        timer3.Start();
        button5.Text = "Ma'lumot qo'shish";
        button6.Text = "Qo'shish";
        obnavit();
    }
private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        timer1.Start();
    }
private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        timer2.Start();
    }
private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
        timer3.Start();
    }
private void timer1_Tick_1(object sender, EventArgs e)
    {
        if (a)
        {
            if (panel4.Height > 45)
            {
                panel4.Height -= 10;
            }
            else
            {
                a = false;
                timer1.Stop();
            }
        }
        else
        {
            if (panel4.Height < 300)
            {
                panel4.Height += 10;
            }
            else
            {
                a = true;
                timer1.Stop();
            }
        }
    }
}
```

```
    }  
    }  
}  
private void timer2_Tick_1(object sender, EventArgs e)  
{  
    if (b)  
    {  
        if (panel6.Height > 45)  
        {  
            panel6.Height -= 10;  
        }  
        else  
        {  
            b = false;  
            timer2.Stop();  
        }  
    }  
    else  
    {  
        if (panel6.Height < 300)  
        {  
            panel6.Height += 10;  
        }  
        else  
        {  
            b = true;  
            timer2.Stop();  
        }  
    }  
}  
private void timer3_Tick_1(object sender, EventArgs e)  
{  
    if (c)  
    {  
        if (panel8.Height > 45)  
        {  
            panel8.Height -= 10;  
        }  
        else  
        {  
            c = false;  
            timer3.Stop();  
        }  
    }  
}
```

```
    }
    else
    {
        if (panel8.Height < 300)
        {
            panel8.Height += 10;
        }
        else
        {
            c = true;
            timer3.Stop();
        }
    }
}

private void dataGridView1_CellContentClick_1(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (dataGridView1.Columns[e.ColumnIndex].HeaderText == "Update")
    {
        MessageBox.Show("Update!");

        label2.Text =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["Column3"].Value.ToString();
        a = false;
        timer1.Start();
        button1.Text = "Ma'lumot o'zgartirish";
        button2.Text = "o'zgartirish";
        textBox1.Text =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["Column4"].Value.ToString();
        dateTimePicker1.Text =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["Column5"].Value.ToString();
        textBox3.Text =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["Column6"].Value.ToString();
        textBox4.Text =
dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["Column7"].Value.ToString();

    }
    else if (dataGridView1.Columns[e.ColumnIndex].HeaderText == "Delete")
    {
        DialogResult dialog = MessageBox.Show("Are you sure want to delete?",
"Message", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
        if (dialog == DialogResult.Yes)
```

```
        {
            int id =
int.Parse(dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["Column3"].Value.ToString());
            string Delete = "Delete from Dorixona where id=" + id + ";";
            DBHelper.delete(Delete);
            obnavit();
        }
    }
}

private void dataGridView2_CellContentClick_1(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (dataGridView2.Columns[e.ColumnIndex].HeaderText == "Update")
    {
        MessageBox.Show("Update!");
        label3.Text =
dataGridView2.Rows[e.RowIndex].Cells["Column11"].Value.ToString();
        b = false;
        timer2.Start();
        button3.Text = "Ma'lumot o'zgartirish";
        button4.Text = "o'zgartirish";
        textBox6.Text =
dataGridView2.Rows[e.RowIndex].Cells["Column12"].Value.ToString();
        textBox7.Text =
dataGridView2.Rows[e.RowIndex].Cells["Column13"].Value.ToString();
        textBox8.Text =
dataGridView2.Rows[e.RowIndex].Cells["Column14"].Value.ToString();
    }
    else if (dataGridView2.Columns[e.ColumnIndex].HeaderText == "Delete")
    {
        DialogResult dialog = MessageBox.Show("Are you sure want to delete?", "Message",
        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
        if (dialog == DialogResult.Yes)
        {
            int id =
int.Parse(dataGridView2.Rows[e.RowIndex].Cells["Column11"].Value.ToString());
            string Delete = "Delete from Tovar where id=" + id + ";";
            DBHelper.delete(Delete);
            obnavit();
        }
    }
}

private void dataGridView3_CellContentClick_1(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
```

```
{
    if (dataGridView3.Columns[e.ColumnIndex].HeaderText == "Update")
    {
        MessageBox.Show("Update");
        label4.Text =
dataGridView3.Rows[e.RowIndex].Cells["Column19"].Value.ToString();
        c = false;
        timer3.Start();
        button5.Text = "Ma'lumot o'zgartirish";
        button6.Text = "o'zgartirish";
        textBox11.Text =
dataGridView3.Rows[e.RowIndex].Cells["Column20"].Value.ToString();
        textBox2.Text =
dataGridView3.Rows[e.RowIndex].Cells["Column21"].Value.ToString();
    }
    else if (dataGridView3.Columns[e.ColumnIndex].HeaderText == "Delete")
    {
        DialogResult dialog = MessageBox.Show("Are you sure want to delete?",
"Message", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
        if (dialog == DialogResult.Yes)
        {
            int id =
int.Parse(dataGridView3.Rows[e.RowIndex].Cells["Column19"].Value.ToString());
            string Delete = "Delete from Yetkazuvchi where id=" + id + ";";
            DBHelper.delete(Delete);
            obnavit();
        }
    }
}
```

REFERENCES

1. Биллиг В. А . Аснови программирования на С# Издво <<Интернет – университет информационных технологий ИНТУИТ.ру>>,2006.-488 с.
2. Павловская Т. А. С/С++. Программ уровня: Учебник для вузов.- СПб:
3. Робисон У. С# без лишних слов. М.: ДМК Пресс, 2002.- 352 с.
4. Гуннерсон Э. Введение в С#. Библиотека программиста – СПб.Ж . Питер, 2001.-
5. Секунов Н. Самоучител С#. Серия Самоучител. Петербург, 2001. -576 с.
6. Фролов А. В. Фролов Г.В. Язык С# Самоучител. – М. Диалог- МИФИ,2003.-
7. <https://www.postgresql.org/>